

ЎРТА ОСИЁ ИККИ ДАРЁ ОРАЛИҒИНИНГ СЎНГГИ БРОНЗА ВА ИЛК ТЕМИР ДАВРИ КУЛЬТУРОГЕНЕЗИ МАСАЛАЛАРИ

Ибрагимов Рахмон Зиёдуллаевич

ЎзРФА Миллий археология маркази кичик илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606381>

Ўрта Осиё Икки дарё оралиғи ерларини ибтидоий одамлар қадимги тош даврдан бошлаб макон тутган. Бу ўлкадаги Кулдара, Селенгур, Кўлбулоқ каби ёдгорликлар ибтидоий аждотларимизнинг энг қадимги макони саналади. Тарихнинг кейинги босқичларида минтақа ерларида антропоген ўзлаштириш жараёни жадаллашиб, жамият тараққиёти мураккаблашиб борган. Маълумки, голоцен даврига келиб, Евросиёнинг иссиқ ва қурғоқчил иқлимли жануби-ғарбий ўлкаларида хўжаликнинг ишлаб чиқарувчи–деҳқончилик ва чорвачилик шакллари қарор топган. Мазкур жараён Ўрта Осиёнинг чекка жануби-ғарбий ерларида ҳам неолит даврининг илк босқичида содир бўлган. Икки дарё оралиғи ерларида табиий иқлим шароитидан келиб чиқиб ишлаб чиқарувчи хўжалик шаклига бироз кечроқ ўтилган. Охириги археологик маълумотларга кўра Зарафшон воҳаси ерларида мил. авв. IV минг йилликнинг иккинчи чорагида Зарафшон дарёсининг юқори оқимида Геоксур воҳасидан (Жанубий Туркменистон) кўчиб келган бир гуруҳ деҳқон жамоалари томонидан ўтроқ деҳқончилик хўжаликга асосланган Саразм маданияти вужудга келади [А.Исаков: 217]. Зарафшон дарёсининг қуйи оқими ерларида эса мил. авв. IV минг йилликнинг иккинчи ярмида ихтисослашган ўзлаштирувчи хўжалик шаклини юритган Калтаминор маданияти соҳиблари ишлаб чиқариш хўжаликнинг чорвачилик шаклига ўтади [M.Suska-Malawska and other: 1132–1143].

Бронза даврининг илк босқичида Евросиёнинг жанубий минтақаларида чуқур ижтимоий-иқтисодий ва маданий ўзгаришлар содир бўлади. Ишлаб чиқарувчи хўжалик шакллари эрта қарор топган илк цивилизация (Якин ва Ўрта Шарқ ҳамда Кичик Осиё) марказларида шаҳарлар ривожланиб, ижтимоий-иқтисодий муносабатлар мураккаблашган ва маданий жиҳатдан юксалиш даврини бошидан кечирган. Ном ёки эн туридаги шаҳар-давлатлар бирлашиб, ҳудудий подшоликлар вужудга келган. Ўрта Осиёнинг жанубий ўлкаларида ҳам мазкур ҳолатлар, хусусан, шаҳарлашиш жараёни кечган [В.Массон: 96-108].

Мил. авв. III минг йилликнинг охири уч юз йиллигида Бақтрия-Марғиёна археологик мажмуасидан ташкил этган ҳудудларда ўтроқ деҳқончилик маданияти вужудга келган [А.Асқаров: 156; В.Сарианиди: 7-58]. В.М. Массоннинг ўтган асрда чиқарган хулосасига кўра бу турдаги маданиятга Жанубий Туркменистоннинг ривожланган бронза даврига оид Номозгоҳ туридаги илк шаҳар маданияти инқирози учрагандан сўнг у ердан кўчиб келган аҳоли томонидан асос солинган [В.Массон: 130]. Кейинчалик В.Сарианиди Гонуртепа манзилгоҳини ўрганиш натижасига кўра Анатолиядан келган аҳоли томонидан асос солинганлиги маълум бўлди [В.Сарианиди: 35-36]. Бу маданият учун илк шаҳар марказларининг ривожланиши, ихтисослашган ҳунармандчилик, юксак даражада ривожланган санъат, ижтимоий стратификация жараёнлар хос хусусият ҳисобланади [А.Асқаров, Т.Ширинов: 114-140; В.Сарианиди: 33-172]. Бу даврда Ўрта Осиёнинг шимолий ўлкаларида ўтроқ деҳқончилик хўжалик шакли пайдо бўлган [Я.Ғуломов ва бош: 117-170].

Сўнгги бронза даври илк шаҳар марказлари атрофида мил. авв. II минг йилликнинг ўрталари ёки иккинчи ярмида Евросиёнинг шимолий дашт ҳудудлари учун хос бўлган

кўчманчи чорвадорлар маданияти жамосининг кириб келиш жараёни кузатилади [А.Аскарлов: 168-175; Аванесова: 40-41]. Маълумки, мил. авв. III - II минг йилликда Атлантик иқлими даври тугаб, Евросиё худудида иқлимнинг аридизацияси, яъни куруклашиш даври бошланади. Шимолий худудларда вужудга келган нокулай об-хаво шароити Волга дарёси бўйларида Олтойгача ёйилган Срубная ва Андроново маданиятига мансуб чорвадор халқларнинг янги яйловларни излаб жанубга кўчишига сабаб бўлган. Кўчиши жараёни бир неча босқичда содир бўлиб, уларнинг биринчи тўлқини Икки дарё оралиғи ерларига мил. авв. II минг йилликнинг иккинчи чорагида тарқала бошлаган. Мил. авв. II минг йилликнинг охири чорагида эса Ўрта Осиёнинг жанубигача бўлга жойларга кириб бориб, Ҳиндистонга ўтиб кетган. Бу маданиятга оид ёдгорликлар Хоразм [М.Итина: 104-108] Тошкент [М.Воронец: 43-73; А.Бернштам: 20], Зарафшон [М.Жўракулов: 20], Жиззах [М.Хасанов: 94-99], Сурхон [Н.Аванесова: 18-20] ва Вахш [А.Мандельштам: 53-58.] воҳалари ва Фарғона водийси [Ю.Заднепровский: 64] худудларидан топиб ўрганилган. Умуман шимолий дашт худудларга хос мазкур чорвадорлар жамоасига оид моддий маданият ёдгорликларнинг ўрганилиш даражаси тавсифий хусусиятга эга бўлиб, уларнинг Ўрта Осиё жамияти тараққиётидаги аҳамияти ва ўзидан кейинги давр маданияти билан ўзаро алоқалари масаласи тўлалигача ечимини топмаган.

Ўрта Осиёнинг жанубий ўлкаларида сўнгги бронза даврида ривожланган илк шаҳар маданияти мил. авв. II минг йилликнинг охирида (охирги радиокарбон натижалари бўйича мил. авв. XIV аср) инкирозга учраб, унинг ўрнида ўзгача анъаналарга эга бўлган бошқа турдаги маданият вужудга келган. Бу маданият археологияда “*нақшли сополлар маданияти*” номи билан машҳур. Нақшли сополлар маданияти Ўрта Осиёнинг жанубий ўлкаларидан ташқари Сўғд, Тошкент воҳаси, Фарғона водийси ва Шарқий Туркистон ерларида ҳам тарқалган. Ушбу маданиятнинг келиб чиқиши масаласини ўтган асрнинг бошида Р.Пампели ва Х.Шимитдлар Ановтепанинг юқори қатламини ўрганиш натижаларига асосланиб, “варвалар босқини даври” (*ЭВО-эпохи варварской акуации*) сифатида қайд этган [R.Pumpelly].

Ўтган асрнинг иккинчи ярмидан илк темир даври ёдгорликларини ўрганиш жадаллашиб кетди. Ўрта Осиёнинг катта худудида кўлда ясалган нақшли сополлар мажмуасига эга бўлган маданий қатламли ёдгорликлар ўрганилди. Натижада бу турдаги маданиятнинг келиб чиқиши масаласига алоҳида эътибор қаратилиб, тадқиқотчи олимларнинг илмий ишларида кенг муҳокама қилиниб борилди. В.И.Сарианиди нақшли сополлар маданияти Хуросон худудидан кўчиб келган аҳоли томонидан асос солинганлиги тўғрисидаги фикрни илгари сурган [В.Сарианиди: 17-22; В.Сарианиди: 107-115; В.Сарианиди: 38-39], В.М.Массон ушбу археологик мажмуанинг келиб чиқишни маҳаллий ўтроқ деҳқончилик маданияти трансформацияси ва шимолий дашт худудининг маданий таъсири натижаси сифатида қараган [В.Массон: 105-107]. А.А.Аскарлов Шимолий Бактрия материалларини ўрганиб, Фарғона водийсининг Чуст маданиятига оид этник гуруҳнинг кириб келиши билан бевосита боғлиқ, деб ҳисоблаган [А. Аскарлов: 34-37; А.Аскарлов:182] Ю.А.Заднепровский бронза даври маҳаллий деҳқон жамоасининг шимолий дашт худуди аҳолиси билан қоришиши натижасида вужудга келганлигини қайд этган [Заднепровский: 99]. Кейинги пайтда Тарим (Шарқий Туркистон) воҳасидан келган аҳоли томонидан асос солинганлиги тўғрисидаги қарашлар ҳам пайдо бўлган [Л.Сверчков: 125]. Барча илмий қарашлар асосий эътиборни сополларнинг сиртига туширилган нақшлар ва бошқа моддий ашёларнинг ўхшаш жиҳатларига қаратган.

Сополли маданиятининг инқирози, нақшли сополлар маданияти ва дашт кўчманчиларнинг кириб келиши жараёни масалалари комплекс ўрганилмаган.

Ўрта Осиёнинг илк темир даври нақшли сополлар маданиятининг келиб чиқиши масаласини тадқиқ этиш юқорида қайд этилган маданиятлар даври санаси масаласига аниқлик киритган ҳолда, уларнинг ўзаро маданий таъсири масаласини моддий манбалари ва дафн удумларини чуқур таҳлил қилиш асосида тадқиқ этиш талаб этилади.

Ўрта Осиёнинг ўтроқ деҳқончилик воҳаларининг кейинги давр тарихи бевосита алоҳида ўтроқ деҳқончилик воҳалари ва уларда қадимги шаҳар марказларининг шаклланиш жараёни билан боғлиқ. Айна мана шу даврда қадимги худудий подшоликлар, яъни Қадимги Бактрия ва Қадимги Хоразм давлатлари вужудга келган.

Ўрта Осиёнинг шимолий қисмида эса мил. авв. II минг йилликнинг охири ва мил. авв. I минг йилликнинг бошларида чорвадор аҳоли маданияти қарор топган. Улар ёзма манбаларда турлар, саклар (скифлар), дахлар ва массагетлар номи билан келтирилиб, улар минтақанинг културогенезида муҳим ўринга эга бўлган. Чорвадор аҳолига оид археологик мажмуаларнинг маданий мансублиги масалалари ҳам етарли даражада ўрганилмаган.

Умуман сўнги бронзанинг охири ва илк темир даврида Ўрта Осиё ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётида мураккаб жараёнлар содир бўлдики, уларни тадқиқ этиш қадимги давр тарихи соҳаси мутахассислар зиммасидаги муҳим вазифалардан бири саналади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Pumpelly R. Explorations in Turkestan. Expedition of 1904. Prehistoric civilizations of Anau. Origins, Growth, and Influence of Environment, The Carnegie Institution of Washington, Publication. Washington D.C. : Press of Gibson Bross, 1908. 2 vol.
2. Suska-Malawska M., Kot M., Gręzak A., Mętrak M., Khudjanazarov M., Szymczak K. Potential impact of Holocene climate changes on camel breeding practices of Neolithic pastoralists in the Central Asian drylands: A preliminary assessment. // *The Holocene* 2022, Vol. 32(11)–P. 1132– 1143
3. Аванесова Н.А. Бустон VI–некрополь огнепоклонников доурбанистической Бактрии.– Самарканд, 2013. 640 с.
4. Аскарлов А.А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана.– Ташкент, 1977. 234 с.
5. Аскарлов А.А. Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы Юга Средней Азии.–Самарканд, 1993. 160 с.
6. Аскарлов А.А. Степные компоненты в комплексах оседлых культур эпохи бронзы в Северной Бактрии // *Проблемы древней истории Северного Причерноморья и Средней Азии.*–Л., 1980.–С. 168-175.
7. Аскарлов А.А. К вопросу о происхождении культуры племен с росписной керамикой эпохи поздней бронзы и раннего железа. // *Этнография и археология Средней Азии.*– М.: Наука, 1979. 180 с.
8. Аскарлов А.А. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. Тошкент: O‘zbekiston, 2015. 698 б.
9. Воронец М.Е. Отчет археологической экспедиции Музея истории Академия наук УзССР о раскопах погребальных курганов первых веков н.э. возле ст. Вревская в 1947 г. // *Тр. Музея история народов Узбекистана.* Вып. I. – Ташкент, 1951.

10. Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. // МИА. № 26. –М.-Л.: Наука, 1952. 244 с.
11. Гулямов Я.Г., Исламов У., Аскарлов А. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана. –Ташкент: Фан, 1966. 272 с.
12. Жўрақулов М.Ж. Самарқанд воҳаси ибтидоий тарихи саҳифалари. // Ўзбекистон археологияси. 1 (2).–Самарқанд, 2011.–Б. 20.
13. Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культуры Ферганы. // МИА. №118.–М.-Л.: Наука, 1962. 332 с.
14. Заднепровский Ю.А. Ошское поселение к истории Ферганы в эпохи поздней бронзы.– Бишкек, 1997. 172 с.
15. Исаков А.И. Саразм (к вопросу становления раннеземледельческой культур: Зеравшанской долинь).–Душанбе, 2020. 318 с.
16. Итина М.А. История степных племен Южного Приаралья. // ТХАЭЭ. Том X. М.: Наука, 1977. 246 с.
17. Кузьмина Е.Е. Арии-путь на юг.–М.-Спб: Летний сад, 2008. 558 с.
18. Кузьмина Е.Е. Классификация и периодизация памятников Андроновской культурной общности.–Актобе, 2008. 360 с.
19. Мандельштам А.М. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане. // МИА. №145.–Л.: Наука, 1968. 182 с..
20. Массон В.М. Алтын-Депе (ТЮТАКЭ. Том XVIII). Л.: Наука, 1981. – 324 с.
21. Массон В.М. Културогенез Древней Центральной Азии. С-Пб: СпбГУ, 2006. 390 с.
22. Сарияниди В.И. Восточнохорасанская культура расписной керамики Афганистана. // КСИА. Вып. 136. –М.: Наука, 1973. 132 с.
23. Сарияниди В.И. Древние земледельцы Афганистана. –М.: Наука, 1977. 176 с.
24. Сарияниди В.И. Храм и некрополь Тилля-Тепе. –М.: Наука, 1989. 240 с.
25. Сарияниди В.И. Древности страны Маргуш. –Ашхабад: Ёлым, 1990. 312 с.
26. Сарияниди В.И. Маргуш. Тайна и правда великой культуры. – Ашгабад: Türkmen döwlethabarlary, 2008. 172 с.
27. Сверчков Л.М. Тохары древние индоевропейцы. –Ташкент: SMI-ASIA, 2011. – 244 с.
28. Хасанов М. Бахмалсойдан топилган бронза даври топилмалари. // Евросиё халкларид маданият мероси: замонавий тадқиқотлар, муаммо ва ўрганиш усуллари Халқаро илмий-амалий анжуман. –Жиззах, 2022. –Б. 94-99.